

Original paper

KREDIT-MODUL TIZIMIDA FALSAFA FANINI O'QITISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI VA METODIKASI

© K.M. Ismadiyrov¹✉

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada falsafa fanini oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimida o'qitish texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha fikr-mulohazalar bayon etilgan. Kredit-modul tizimida falsafa fani o'quv jarayonining ta'lim shakllari – ma'ruza, seminar, mustaqil ta'limning tashkiliy formasi hamda ta'lim modelining xususiyatlari haqida mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, Falsafani kredit-modul tizimida o'qitish metodikasini takomillashtirishning metodik ta'minoti va muhim ahamiyati hamda fikr-mulohazalar ilgari surilgan.

MAQSAD: falsafa fanini kredit-modul tizimida o'qitish metodikasini takomillashtirish hamda metodik ta'minotini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Falsafa fanini o'qitish jarayonining har qanday tashkiliy shakli ta'lim maqsadi, mazmuni va boshqa elementlarni o'z ichiga olgan ta'lim modelini belgilab beradi.

MATERIALLAR VA METODLAR: Kredit-modul tizimida falsafa fanining o'quv jarayoni, asosan, o'quv mashg'ulotlari va nazorat jarayonlaridan tashkil topadi. O'quv mashg'ulotlari barcha turdagi akademik mashg'ulotlarni, talabalarning mustaqil ta'limi va malakaviy amaliyotlarni o'z ichiga oladi. Nazorat jarayonlari talabalarning ta'lim dasturini qay darajada o'zlashtirganligini ko'rsatadi. Ta'limning tashkiliy formasi ta'lim modelining mohiyatini ochib beradi. Falsafa fanini o'qitishning asosiy shakllari sifatida ma'ruza, seminar, mustaqil ta'lim kabi ta'lim shakllari hamda interfaol metodlarning ahamiyatiga doir tavsiyalar ham ishlab chiqilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: falsafa fanini o'qitish jarayonining har qanday tashkiliy shakli ta'lim maqsadi, mazmuni va boshqa elementlarni o'z ichiga olgan ta'lim modelini belgilab beradi. Falsafa fanini o'qitishning turli ta'lim shakllaridan foydalanish talabalarning bilimlarini chuqurlashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va hayot qarashlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Falsafa ta'limida ta'limning tashkiliy shakllaridan qaysi birini tanlash professor-o'qituvchidan metodik mahoratni talab qiladi.

XULOSA: chuqur tahliliy va tanqidiy tafakkurga ega, mustaqil qarorlar chiqarishga, mustaqil baholash salohiyatiga hamda falsafiy dunyoqarash ega bo'lgan mutaxassis kadrlarni tayyorlash mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarining bosh mezonlari hamda jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi muhim omili

sifatida qaralmoqda. Talabalarning ijtimoiy faolliklarini oshirish, vatan taqdiriga mas'ullik hissini yuksaltirish, ijtimoiy fanlar, ayniqsa, falsafa fanini o'qitishning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Falsafa fanini o'qitishda talabalarni fanga, bilimga, mutaxassislik sirlarini bilishga qiziqishni uyg'otish hamda ilmiy tadqiqotga bo'lgan rag'batni shakllantirish muhim hisoblanadi. Falsafa ta'limida talabalarda nafaqat falsafiy dunyoqarash, balki shaxsiy yetuklik, mustaqillik, estetik va axloqiy sifatlar ham shakllanadi.

Kalit so'zlar: kredit-modul, ECTS, ma'ruza, seminar, mustaqil ta'lim, to'garak, ta'lim shakli, onlayn-o'qitish, SWOT.

Iqtibos uchun: Ismadiyorov K.M. Kredit-modul tizimida falsafa fanini o'qitishning pedagogik xususiyatlari va metodikasi. // Inter education & global study. 2024. №10 B.58-64.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

© К.М. Исмадиев^{1✉}

¹Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье изложены мнения по совершенствованию технологий преподавания философии в высших учебных заведениях в кредитно-модульной системе. Рассматриваются формы учебного процесса по философии в кредитно-модульной системе - лекции, семинары, организационная форма самостоятельного обучения, а также особенности образовательной модели. Также выдвинуты предложения по методическому обеспечению и подчеркнута важность совершенствования методики преподавания философии в кредитно-модульной системе.

ЦЕЛЬ: совершенствование методики преподавания философии в кредитно-модульной системе и укрепление методического обеспечения имеет важное значение. Любая организационная форма процесса преподавания философии определяет образовательную модель, включающую в себя цель, содержание и другие элементы обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В кредитно-модульной системе учебный процесс по философии состоит в основном из учебных занятий и контрольных процессов. Учебные занятия включают в себя все виды академических занятий, самостоятельное обучение студентов и квалификационные практики. Контрольные процессы показывают степень освоения студентами образовательной программы. Организационная форма обучения раскрывает сущность образовательной модели. Разработаны рекомендации по важности таких форм обучения, как лекции, семинары, самостоятельное обучение, а также интерактивных методов как основных форм преподавания философии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Любая организационная форма процесса преподавания философии определяет образовательную модель, включающую в себя цель, содержание и другие элементы обучения. Использование различных форм обучения философии должно быть направлено на углубление знаний студентов, развитие их способности к самостоятельному мышлению и формированию жизненных взглядов. Выбор той или иной организационной формы обучения в философском образовании требует от профессора-преподавателя методического мастерства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подготовка специалистов с глубоким аналитическим и критическим мышлением, способностью к самостоятельному принятию решений, потенциалом самостоятельной оценки и философским мировоззрением рассматривается как главный критерий реформ, проводимых сегодня в системе высшего образования нашей страны, а также важный фактор, обеспечивающий развитие общества. Повышение социальной активности студентов, развитие чувства ответственности за судьбу Родины является одной из важных задач преподавания социальных наук, особенно философии. При преподавании философии важно пробудить у студентов интерес к науке, знаниям, познанию тонкостей специальности, а также сформировать мотивацию к научным исследованиям. В философском образовании у студентов формируется не только философское мировоззрение, но и личностная зрелость, самостоятельность, эстетические и нравственные качества.

Ключевые слова: Кредитно-модульная система, ECTS, лекция, семинар, самостоятельное обучение, кружок, форма обучения, онлайн-обучение, SWOT.

Для цитирования: Исмадиеров К.М. Педагогические особенности и методика преподавания философии в кредитно-модульной системе. // Inter education & global study. 2024. №10. С. 58-64.

PEDAGOGICAL FEATURES AND METHODOLOGY OF TEACHING PHILOSOPHY IN THE CREDIT-MODULAR SYSTEM

© Komil M. Ismadiyorov¹✉

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article presents opinions on improving the technology of teaching philosophy in higher education institutions within the credit-modular system. It examines the forms of the philosophy educational process in the credit-modular system - lectures, seminars, the organizational form of independent learning, as well as the features of the educational model. Proposals are also made for methodological support, and the importance of improving the methodology of teaching philosophy in the credit-modular system is emphasized.

AIM: improving the methodology of teaching philosophy in the credit-modular system and strengthening methodological support is of great importance. Any organizational form of the philosophy teaching process defines an educational model that includes the goal, content, and other elements of learning.

MATERIALS AND METHODS: in the credit-modular system, the educational process in philosophy consists mainly of learning activities and assessment processes. Educational activities include all types of academic classes, student self-study, and qualification practices. The assessment processes demonstrate the level of students' mastery of the educational program. The organizational form of learning reveals the essence of the educational model. Recommendations have been developed regarding the importance of such forms of teaching as lectures, seminars, self-study, as well as interactive methods as the main forms of teaching philosophy.

DISCUSSION AND RESULTS: any organizational form of the philosophy teaching process defines an educational model that includes the goal, content, and other elements of learning. The use of various forms of philosophical education should aim to deepen students' knowledge, develop their ability to think independently, and shape their life views. The choice of a particular organizational form of teaching in philosophical education requires methodological mastery from the professor-teacher.

CONCLUSION: training specialists with deep analytical and critical thinking, the ability to make independent decisions, the potential for independent assessment, and a philosophical worldview is considered the main criterion of the reforms being carried out today in the higher education system of our country, as well as an important factor ensuring the development of society. Increasing the social activity of students and developing a sense of responsibility for the fate of the Motherland is one of the important tasks of teaching social sciences, especially philosophy. When teaching philosophy, it is important to awaken students' interest in science, knowledge, and understanding of the subtleties of the specialty, as well as to foster motivation for scientific research. In philosophical education, students develop not only a philosophical worldview but also personal maturity, independence, and aesthetic and moral qualities.

Key words: credit-modular system, ECTS, lecture, seminar, self-study, club, learning form, online learning, SWOT.

For citation: Komil M. Ismadiyrov. (2024) 'Pedagogical features and methodology of teaching philosophy in the credit-modular system', Inter education & global study, (10), pp. 58-64. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim sohasida 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" [1] asosida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmuni jahon fani va ta'lim tizimi erishgan eng ilg'or yutuqlar hamda milliy o'zlikni shakllantirish asosida milliy taraqqiyotimizni ta'minlab beradigan ta'lim tizimini yaratishdan iborat bo'lmoqda. Xususan, milliy falsafiy qadriyatlar asosida yoshlarda

falsafiy tafakkurni shakllantirish falsafa fanini o'qitishning bosh mezonlaridan bo'lib xizmat qilmoqda.

Hozirgi davrda falsafani o'qitishda o'qituvchi duch keladigan eng xarakterli shart-sharoit shundaki, falsafa shakllanganidan buyon to hozirgacha uning asliy predmetida ham, uni o'rganuvchilarning tabiatida ham, uni o'rganishning tashkillash shakllarida ham tinimsiz va katta o'zgarishlar sodir bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni" [1] bilan tasdiqlangan konsepsiyaga muvofiq mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari ECTS kredit-modul tizimiga bosqichma-bosqich o'tishi belgilab berilgan. "Kredit-modulli tizim sharoitida har bir modul o'quv dasturining tugallangan segmentini aks ettirishi kerak, uning rivojlanishi natijasida talaba ma'lum kompetensiyalarga ega bo'ladi. Bu kompetensiyalar, albatta, tekshirilishi va baholanishi kerak. Kompetensiyalar yetarlicha uzoq vaqt davomida (kamida bir semestrda) shakllanishi aniq. Semestr ichidagi nisbiy tugallangan ta'lim segmentlarini aniqlash uchun "bo'lim", "kichik bo'lim", "mavzu" tushunchalari ko'proq mos keladi, ammo modul emas. Modul ma'ruza va seminar mashg'ulotlarida o'zlashtirilgan bir nechta o'quv mavzularini birlashtirgan o'quv kursining alohida qismi, tematik blok sifatida tushunish mumkin" [2, 8].

Falsafa fanini o'qitishning turli shakllari mavjud bo'lib, ular talabalarning bilimlarini chuqurlashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va hayot qarashlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Falsafa fanini o'qitishning asosiy shakllaridan biri bu ma'ruzadir.

Ma'ruza – leksiya o'qituvchining ma'ruzasi bo'lib, unda falsafa fanining asosiy tushunchalari va g'oyalari taqdim etiladi. Leksiyalar talabalarning bilimlarini kengaytirish va ularning falsafiy dunyoqarashlarini shakllantirishga yordam beradi. "Ma'ruzalar akademik potoklarga, ya'ni mutaxassisligi yaqin bo'lgan bir nechta guruhlarga o'qiladi. Auditoriyadagi talabalar soni lektorning malakasidan va auditoriyaning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqib belgilanadi" [3, 50]. Kredit ta'lim tizimining joriy etilishi ushbu jarayonda professor-o'qituvchilarning rolini sezilarli darajada o'zgartiradi. Ma'ruzachi sifatida professorlar yoki dotsentlar safidan malakali o'qituvchilar tayinlanadi. Ulardan esa o'z navbatida ma'ruza darslarini yuqori ilmiy-uslubiy darajada olib borish talab etiladi. Falsafadan ma'ruzalar talabalarda falsafiy dunyoqarashni shakllantirish bilan bir qatorda umumkasbiy kompetensiya va kreativlikning yuksalishiga xizmat qiladi.

Seminar – seminar talabalarning faol ishtirokida o'tkaziladigan o'quv mashg'uloti bo'lib, unda falsafa fani bo'yicha muhokamalar va diskussiyalar o'tkaziladi. Seminarlar talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ularning o'zlarining fikrlarini ifodalash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, falsafadan seminar mashg'ulotida turli interfaol metodlar qo'llaniladi. Falsafaning bahs mavzulari keng muhokama qilinib, kategoriyalar va qonuniyatlar yuzasidan tahliliy fikr va qarashlar shakllanadi.

Kredit-modul tizimida fanlar (modullar) bo'yicha kredit to'plash uchun o'quv rejasiga muvofiq ma'lum miqdorda o'qish yuklamasini bajarish talab etiladi Kredit-modul tizimida o'qish soatlari nisbati o'rtacha 40 % auditoriya soatlari va 60 % mustaqil ta'lim soatlari bo'lib, bunda talaba muayyan fan bo'yicha belgilangan har bir soat dars uchun unga darsdan tashqari bir yarim soat mustaqil o'qishi hamda tayyorlanishi uchun vaqt zarur bo'ladi.

Mustaqil ta'lim – mustaqil ta'lim talabalarning mustaqil mashg'ulotlari bo'lib, unda falsafa fani bo'yicha turli xil topshiriqlar va mashqlar bajariladi. Mustaqil ta'lim talabalarning bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Mustaqil ishlash, bu – talabaning muayyan o'quv fani bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarni auditoriyadan tashqarida ta'lim beruvchining rahbarligida yoki individual-ijodiy ravishda o'zlashtirish hamda oshirish uchun yo'naltirilgan o'quv faoliyatidir. Mustaqil ishlashdan asosiy maqsad talabada nafaqat muayyan fan sohasida didaktik topshiriqlarni mustaqil bajarish, bilimlarni oshirish, balki mantiqiy fikrlash, ijodiy faollik, o'quv materialini o'zlashtirishda kreativ yondashuv kabi kasbiy kompetentlikni shakllantirishga imkon beruvchi amaliy topshiriq va vazifalarni bajarishdir [4].

Falsafa fanini o'qitishda talabalarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda ularning ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan to'garak, amaliy qo'shimcha dars va onlayn-o'qitish kabi o'quv mashg'ulotlaridan ham foydalanish tavsiya etiladi. Xususan, falsafa faniga qiziquvchi talabalar uchun to'garak talabalarda ularning dunyoqarashini kengaytirish mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllanishiga xizmat qiladi.

Amaliy qo'shimcha ta'lim esa talabalarning turli xil fikrlarni muhokama qilish va o'zlarining fikrlarini asoslash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Falsafiy-ilmiy loyihalar talabalarning mustaqil tadqiqotlar olib borish va o'zlarining bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Falsafiy qonuniyatlar va kategoriyalarning mazmun-mohiyatini ilmiy asoslashni shakllantiradi.

Onlayn o'qitish talabalarning uzoqdan o'qish imkonini beradi va o'quv jarayonida eng muhimi uzurli sabablarga ko'ra dars qoldirgan talabalar uchun talabalar uchun kredit miqdorini to'plash imkonini ham beradi.

Falsafa fanini o'qitishda SWOT tahliliy metodidan foydalanish samarali hisoblanadi. Bunda bu strategik rivojlantirish usulu hisoblanib, S va W ichki omillarni, O va T esa tashqi omillarni aniqlashga qaratiladi. Ushbu metod "baholash" ni nazarda tutadi. Baholash esa falsafa fanida asosiy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, baholash falsafaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblangan aksiologiyani o'rganishda ham muhim hisoblanadi. Shuningdek, qadriyatlarini belgilash uchun ham ushbu metoddan foydalanish mumkin. Qadriyat tushunchasini ham aniqlash falsafaning asosini tashkil etadi. SWOT tahliliy metodining mohiyati quyidagicha:

1. S – obyekt yoki tushunchaning kuchli tomonlari.
2. W – obyekt yoki tushunchaning zaif tomonlari.

3. I – obyekt yoki tushunchaning imkoniyatlari.
4. T – obyekt yoki tushuncha uchun tahdid va xavflar.

Masalan, inson tushunchasi. Insonning o'zi qadriyat. Boshqa barcha qadriyatlar uning atrofida shakllanadi.

Inson

S – yaratuvchan.

W – hissiyotga beriluvchan.

O – barcha ko'ngilsiz voqealarni oldini olishi mumkin.

T – yakson qiluvchi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-289-son qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6079561>.
2. Zaripov L., Xayitov N., Tuxtayeva M. Kredit-modul tizimi bo'yicha xorij tajribasi. Metodik qo'llanma – Toshkent: "Yetakchi nashriyoti", 2024 y. 32 b.
3. Usmonov B.SH., Xabibullaev R.A.. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma – Toshkent: "Tafakkur" nashriyoti, 2020 y. 120 bet.
4. Boltaboyev S.A. "Ta'lim jarayonida mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish mexanizmlari", "Zamonaviy ta'lim" jurnali, №7 (80) 2019 yil.
5. Esonov M. Oliy ta'limni kredit-modul asosida tashkil etish metodikasi. Metodik qo'llanma – Toshkent: "Sano-Standart" nashriyoti, 2023 y. 28 b.
6. Muxtarov U. Oliy ta'limda kredit-modul tizimi: xorijiy tajriba va amaliyot. Metodik qo'llanma – Toshkent: "ILM-ZIYO-ZAKOVAT" nashriyoti, 2022 y. 92 bet.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ismadiyrov Komil Maxamadiyrovich**, erkin tadqiqotchi [**Исмадиёров Комил Махамедиёрович**, независимый исследователь], [**Komil M. Ismadiyrov**, independent researcher]; Manzil: Andijon viloyati, Marhamat tumani, Ko'tarma MFY, Yangi hayot 54-uy; [адрес: Андижанская область, Мархаматский район, махалля Котарма, Янги хаёт 54]; [adres: Andijan Region, Marhamat district, Kotarma neighborhood, Yangi hayot 54]; ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4613-4741>.